

**O’ZBEK XALQI MA’NAVIY HAYOTIDA DINIY URF-ODATLAR,
MAROSIMLAR VA ANANALARNING NOMOYON BO’LISHINING
O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Usanova Zulfiya Bozarovna

Termiz muhandeslik-texnologiya instituti

Energetika va konchilik ishi fakulteti tyutori

Annotatsiya: Ushbu maqolada o’zbek xalqi ma’naviy hayotida diniy urf-odatlar, marosimlar va ananalarning nomoyon bo’lishining o’ziga xos xususiyatlari mavzusida so’z boradi. Hamda bu ananalar, ularning turlari va tutgan ahamiyati haqida yoritilgan.

Kalit so’zlar:urf-odatlar, anana, xalq, madaniyat, oila, bayram, xususiyat.

O’tgan asrning 70-yillari oxirida o'zbek yozuvchisi Uchqun Nazarov o'zbek jamiyati, o'zbek xalqining kundalik hayoti, uning mentaliteti, odob-axloqi to'g'risida uni dunyoga mashhur qilgan romanini yozdi. Tarjimon Ingeborg Baldauf tomonidan roman nemis tiliga mahorat bilan tarjima qilingan. "Chayon yili" nemis

tiliga "axloqiy rasm", ba'zan "Chayon yili" deb tarjima qilingan. Ushbu roman nafaqat kundalik hayotni, balki o'zbek xalqining tarixini ham tasvirlab berganligi sababli, biz nemis tilidagi tarjimasini asl nusxasi bilan taqqoslab, tahlil qilishga harakat qildik. Romanda topilgan 600 dan ortiq so'z va iboralar bizning ishimizning mavzusidir. O'zbekiston xalqlari madaniyati va urf-odatlarining paydo bo'lishi miloddan avvalgi 2-asr oxirlaridan boshlangan Buyuk Ipak yo'li bilan chambarchas bog'liqdir. "Ipak yo'li" atamasi nemis olimi Ferdinand Frayherr fon Rixtofen tomonidan 1877 yilda o'zining "Xitoy" nomli klassik asarida kiritilgan va olimlar orasida o'rnatilgan. Bu mutlaqo oqlanadi, chunki boshqa bir nemis olimi Albert Herrmann ta'kidlaganidek, aynan ipak eng muhim tovar bo'lib, miloddan avvalgi 2- asr oxirida G'arb va Sharqda ikki xil dunyoni bir-biriga ma'lum qildi. Aynan O'zbekistonning Ipak yo'li o'rtasida joylashgan geografik joylashuvi mamlakatdagi eng muhim etnik jarayonlarga olib keldi, masalan Dravida, hind-yevropaliklar va hind-eronliklar kabi O'rta Sharqdan xalqlarning ko'chishi. Qadimgi sharq, sharqiy va g'arbiy Eron, ellinizm, hind, turk va xitoy madaniyatlarining simbiyozi mavjud edi. Buning natijasida mintaqada odamlar uchun madaniy va intellektual hayotning o'ziga xos shakllari paydo bo'ldi. O'zbekiston xalqlari alifbo va buddizm, nasroniylik, zardushtiylik, manixeylik va islom singari dunyo dinlarini, shuningdek Osiyo va Uzoq Sharq mamlakatlaridagi boshqa ko'plab madaniy yutuqlarni tarqatishda katta hissa qo'shganliklari haqida tan olingan. Arxeologik qazishmalar shuni ko'rsatadiki, zardushtiylik dini

O'zbekiston hududida bundan 3,5 ming yil oldin paydo bo'lgan. Zaratustraning ezgulik yovuzlik ustidan g'alaba qozonish uchun abadiy kurash haqida so'zlari "Avesta" kitobida yozilgan bo'lib, uning 2700 yilligi 2001 yilda O'zbekistonda YuNESKO qarori bilan nishonlangan. Samarqand, Buxoro, Termiz va Xiva kabi qadimiy shaharlardagi tarixiy yodgorliklar ham saqlanib qolgan. O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan va YuNESKO ishtirokida 1997 yilda yer yuzidagi eng qadimgi shaharlar - Buxoro va Xiva tashkil etilganligining 2500 yilligi munosabati bilan tantanalar bo'lib o'tdi. Islom madaniyati paydo bo'lishi va qaror topishiga o'zbek xalqining ajdodlari beqiyos hissa qo'shgan. Haqiqiy hadis haqidagi muqaddas bilimlarni saqlagan Imom al-Buxoriy va at-Termiziylarning ma'naviy ishlari butun Islom olamida ulug'lanadi. O'rta asr islom madaniyatining buyuk yutuqlari bu taniqli davlat arbobi Amir Temur hukmronligi bilan boshlangan temuriylar Uyg'onish davri qo'l san'atlari, me'morchilik, ilm-fan va adabiyotdagi yutuqlardir. 1991 yilda O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng, ko'plab xalq an'analari, urf-odatlar va festivallari, masalan Navro'z (bahorning boshlanishi), Lola-bayram (gul bayrami), Paxta-bayram (paxta bayrami), Hosilbayram (hosil bayrami) va boshqalar yangi ma'no oldi va ular bilan islomgacha madaniyatlardan, ya'ni zardushtiylik, buddizm va boshqalardan elementlarni bog'ladi. Ozbek adabiyoti xalq ogzaki shariyatidan rivojlandi.

Og'zaki ravishda yetkazilgan she'riyatning eng taniqli asarlari - bu "Alpomish" qahramonlik eposi, "Gorogli" romantik qahramonlik eposi (40 dan ortiq mavzular bilan), "Yusuf va Ahmad" jangchi romanlari va "Tohir va Zuhra" sevgi romani. Tarixda o'zbek she'riyatining asoschisi Alisher Navoiy she'riyati alohida o'rin tutadi. Bu yil Navoiy tavalludining 560 yilligi O'zbekistonda nishonlanadi. 2001 yil aprel oyida Berlining Freien universitetida Alisher Navoiyning to'liq asarlari bo'yicha xalqaro ilmiy simpozium bo'lib o'tdi.

O'zbek oilasining eng muhim xususiyatlari bu mehmondo'stlik va qariyalarga an'anaviy ravishda hurmat bilan qarashdir. O'zbeklar odatda bir necha avloddan iborat katta oilalarda yashaydilar, shuning uchun yer uchastkasi bo'lgan katta xususiy uylarga afzallik beriladi. Choy marosimi kundalik hayotda mehmondo'stlikning muhim elementidir. Choy qaynatish va uni mehmonlarga berish - uy egasining mutlaq vakolati. Har doim tushlik yoki kechki ovqatga taklifnomalarni qabul qilish va o'z vaqtida yetib borish odat tusiga kiradi. Mehmonlarga tashrif buyurganingizda, mezbon bolalariga esdalik sovg'alari yoki shirinliklarni olib keling. Odatda qo'l siqish faqat erkaklar bilan salomlashiladi. Masofada o'tirgan ayollar va odamlarni o'ng qo'lni yurakka qo'yib, imo-ishora bilan boshning yengil egilishi bilan kutib olishadi. An'anaga ko'ra, qo'l siqish paytida odamlar bir-birlaridan sog'lig'i, ishdagi va uydagi ishlarning holati to'g'risida so'rashadi. Mamlakatda, mehmon kelganda, ayollar odatda suhbatni buzmaslik

uchun erkaklar bilan birga stolga o'tirishmaydi. Ayollarning go'zalligiga bo'lgan ishtiyoqingizni ifoda etish va ularga qarashingizni to'g'rilash o'rinli emas. Yashash xonasiga kirishdan oldin siz poyabzalingizni yechasiz. Uy egasi tayinlagan joyni egallashingiz kerak. O'rindiqli kiraverishdan qanchalik uzoq bo'lsa, shunchalik sharaflidir. O'zbek xalqining urf-odatlari ko'p asrlar davomida o'zbeklarning etnogenezida qatnashgan barcha qabilalar va elatlarning madaniy mahorat va an'alarini birlashtirishning murakkab jarayoni natijasida rivojlanib bordi. Ular noyob, rangbarang va xilma-xildir, patriarxal oila va qabila munosabatlariga qaytadilar. Ko'plab urf-odatlar oilaviy hayotga hamroh bo'ladi va bolalarni tug'ilishi va tarbiyasi, to'ylar, dafn marosimlari bilan bog'liq. Bolalarning tug'ilishi va tarbiyasi (beshik-toji, hatnaqilich) va nikoh (fotiha-toji, to'y) bilan bog'liq urf-odatlar alohida o'rin tutadi. Ko'pincha ular islomiy marosimlarning sehrli amaliyotlar bilan bog'liq bo'lgan eski shakllar bilan birlashishini anglatadi. Islomni qabul qilish bilan ko'plab oilaviy urf-odatlar din ta'sirida bo'lib, o'zbeklar hayotiga musulmonlarning diniy urf-odatlari kirib keldi. Juma bayram kuni deb hisoblanadi, u juma masjidida umumiy namoz bilan nishonlanadi. Patriarxal urf-odatlar masjidlarda, choyxonalarda, bozorda va faqat erkak aholi ishtirok etadigan jamiyat hayotida saqlanib qoldi. Bayram beshik-toji ("yog'och beshik") - bu birinchi marta chaqaloqni beshikka yotqizish bilan bog'liq bo'lgan marosim bayrami. Bu O'zbekistondagi eng qadimiy va keng tarqalgan marosimlardan biridir. Bayram odatda bola tug'ilgandan keyin 7, 9 va 11-kunlarda o'tkaziladi. Turli viloyatlarda

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

bu marosim o'ziga xos xususiyatlarga ega va oilaning boyligiga bog'liq: boy oilalar ushbu tadbirni saxovat bilan nishonlaydilar, kam daromadli oilalar kamtarona bayram qiladilar. Beshik ("beshik") va chaqaloq uchun zarur bo'lgan narsalar chaqaloqning onasining qarindoshlari tomonidan ta'minlanadi. Bolaning ota-onasi, bobosi va buvisi uchun sovg'alar tayyorlanadi. Boy bezatilgan beshik, dasturxonlar, sovg'alar transport vositasiga yuklanadi va mehmonlar bilan birga surnay, karnay va romli baraban karnaylari sadolari ostida ota-onalar uyiga yuboriladi. An'anaga ko'ra, chaqaloqning bobosi avval o'zi bilan olib kelgan beshikni o'ng yelkasiga olib boradi va keyin o'g'lining o'ng yelkasiga topshiradi, keyin esa bolaning onasiga olib boradi. Ilgari, yuzlar oq un bilan qoplangan, shuning uchun mehmonlarning barcha fikrlari toza va yaxshi edi.

Mehmonlar xona ichidagi saxovatli dasturxonga taklif etiladi va mehmonlar ovqatlanayotganda, qo'shiqlar va musiqa tinglayotganda va zavqlanayotganda, bolani o'rash va beshikka yotqizish marosimi qo'shni xonada bo'lib o'tadi keksa ayollar huzuridagi amalga oshiriladi. Marosim tugashiga yaqin mehmonlar uni ko'rish uchun chaqaloq xonasiga kelishadi, sovg'alar berishadi va karavotga parvarda yoki shakar tashlashadi. Bu marosimni tugatadi va mehmonlar uylariga ketishadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkin-ki o'zbek madaniyati, urf-odatlar judayam beqiyos va boydir. Ularni asrab avaylash va kelajakka yetarli darajada yetkazish bizning

vazifamiz. Unitilib borayotgan ananalarni tiklash hamda saqlash o'z qo'limizdadir. Bu narsalarni bog'cha va maktab yoshidanoq bola ongiga singdirish va o'rgatish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рахманова, М. К. (2019). Ёшларнинг маънавий тарбиясида қадимги Ўрта Осиё маънавий-маданий меросининг аҳамияти. “Глобаллашув шароитида ватанпарварлик тарбиясининг маънавий-маърифий технологиялари” республика илмий-амалий конференцияси, 206-209.
2. Juraboyev, B. B. (2020). Nemis tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv. Science and Education, 7(7), 215-220.
3. Joraboyev, B. B. O. (2021). Using authentic materials on english lessons. Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Joraboyev, B. (2020). Nemis tilida juft otlar va ularning o'zbek tilida ifodalanishi. Science and Education, 1(Special Issue 4).
5. Журабоев, Б. (2020). Мотивированные люди для удовлетворения своих собственных потребностей. Academic research in educational sciences, (3).

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

6. Juraboyev, B. B. U. (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. Academic research in educational sciences, 2(Special Issue 2).

7. Samarova, S. (2018). Forming Creative Vision of Person as Universal Method Enhancin